

УДК 377.44

**ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
РАБОТНИКОВ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА****IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS OF WORKERS OF HOTEL
BUSINESS**©**Никольская Е. Ю.**

канд. экон. наук

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, nikolskaya@gmail.com*©**Nikolskaya E.**

Ph.D.

*Plekhanov Russian economic university
Moscow, Russia, nikolskaya@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются роль национальных конкурсов внутри страны, проведен анализ проблем и факторов, влияющих на организацию профессиональных конкурсов и соревнований в индустрии гостеприимства в г. Москве, а также представлены практические рекомендации по их решению. В процессе исследования были получены сведения по увеличению эффективности способов повышения компетенций у студентов за счет соответствия требованиям профессиональных стандартов, развития профессионализма на международном уровне.

Abstract. The article considers the role of the national competitions in the country, the analysis of issues and factors affecting the organization of professional competitions and competitions in the hospitality industry in Moscow, as well as practical recommendations to address them. In the course of the study were obtained information to increase the effectiveness of ways to improve the competencies of the students at the expense of compliance with professional standards, professional development at the international level.

Ключевые слова: компетенции, профессионализм, гостиничный бизнес, новые виды мастерства, уровни квалификации, трудовые действия, поддержка, профессиональное сообщество, развитие, методы оценки.

Keywords: competence, professionalism, hospitality, new kinds of skill, skill levels, labor actions, support the professional community, development, evaluation methods.

В условиях рыночной экономики возрастает значение профессионального мастерства работников гостиничного бизнеса и необходимость в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. В настоящее время основными критериями оценки уровня подготовки выпускника профильного вуза являются наличие не только знаний, но умений и навыков, профессиональных компетенций [1–6].

Одним из эффективных способов повышения компетенции студентов становятся конкурсы профессионального мастерства. Конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, для становления конкурентоспособного специалиста.

В настоящее время конкурсы профессионального мастерства проводятся в соответствии с приказом Ростуризма No124-Пр-15 от 25.03.2015 г. «О Всероссийском

конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»» (в ред. от 16.02.2016 г.), в котором определен следующий перечень пяти обязательных номинаций Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иногo средства размещения»; «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)», «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма».

Целью конкурса профессионального мастерства является: повышение интереса к избранной профессии, совершенствование профессионального мастерства, развитие творческого подхода к выполнению задания, формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов. Для реализации необходимо решение следующих задач:

- развитие самостоятельности, ответственности, уверенности, организованности;
- определение уровня профессиональной подготовки;
- выявление и поощрение лучших студентов по конкретной специальности.

В качестве основы для разработки конкурсных (оценочных) заданий необходимо использовать положения профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом РФ.

Для каждого конкретного знания или умения, указанного в профстандартах, утвержденных Минтрудом, необходимо разработать комплект оценочных средств (тестов или практических ситуаций) или использовать те контрольно-измерительные материалы, которые используют профильные Центры оценки квалификаций (ЦОКи). Назначением профстандартов в индустрии гостеприимства и туризма является:

- установление и поддержание единых требований к качеству труда в рамках области профессиональной деятельности;
- согласование и унификация наименований видов трудовой деятельности и должностей в области профессиональной деятельности;
- выявление новых видов трудовой деятельности или изменений в содержании и организации труда;
- проведение сертификации / аттестации работников;
- формирование стандартов профессионального образования и модульных программ обучения, основанных на компетенциях;
- разработка механизма оценки компетенций выпускников учебных заведений профессионального образования;
- формирование корпоративных стандартов / стандартов предприятия;
- разработка должностных инструкций.

В целях создания необходимых условий для дальнейшего роста высококвалифицированных работников был разработан ряд мер, направленных на реализацию плана мероприятий по популяризации рабочих профессий, включающего, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства WorldSkills — по 36 компетенциям, в том числе ресторанное дело и гостиничный бизнес. Победители национального конкурса имеют возможность участвовать в международном конкурсе профессионального мастерства и бороться за звание лучших мастеров Европы. Данный проект поддерживается правительством, министерством образования и науки РФ. В начале декабря национальная сборная *WorldSkills Russia* вернулась на родину из Гетеборга с 5 медалями — двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой — по основным компетенциям европейского чемпионата по профессиональному мастерству *EuroSkills 2016*. Национальная сборная *WorldSkills Russia* в 2016 году набрала 15 882 баллов по всем компетенциям, обеспечив себе 1 место в общекомандном зачете европейского первенства.

Большое внимание уделяется развитию движения *WorldSkills* в России, включая организацию чемпионата мира по рабочим профессиям, который должен пройти в Казани в 2019 году. В связи с этим планируется дополнительное профессиональное обучение свыше 730 преподавателей и мастеров производственного обучения из 76 регионов России по 10 профессиям из списка топ-50, соответствующих компетенциям *WorldSkills*.

В нашей стране проект «Молодые профессионалы» сегодня объединяет более 20 тысяч участников из 18 регионов.

В рамках выставочного проекта «Отель Экспо» был проведен интерактивный квест для студентов «Pro ХАУСКИПИНГ» с номинациями «представление команды», конкурс капитанов, арома-тест, концепция отеля будущего, брейн-ринг.

Имеют успех различные профессиональные конкурсы такие как: «Формула карьеры. Отель». Членами жюри всегда лучшие эксперты: Татьяна Гостенина, Алексей Афанасьев, Наталья Обыденнова (Nataliya Obydennova), Юлия Жилкова. Перед студентами стояла непростая задача — при «собеседовании» на должность управляющего службы питания или службы размещения. Необходимо было не просто представить себя, но и предложить свои идеи для повышения эффективности работы своей службы.

В рамках национального конкурса «Комфорт и уют» проводятся соревнования администраторов СПиР, горничных, которые проводятся на равных как для работников гостиниц, так и студентов колледжей и вузов. Такие конкурсы позволяют оценить уровень подготовки персонала, увидеть и внедрить современные инновационные технологии в обслуживании, а также обеспечить обмен опытом между участниками по совершенствованию стандартов работы с различными категориями гостей столицы.

Национальный гостиничный конкурс «Комфорт и уют» аккредитован в Центральном экспертном совете (ЦЭС) при Совете по профессиональным квалификациям (СПК) в индустрии гостеприимства. Это является дополнительной мотивацией для участников конкурса, так как участие в Национальном гостиничном конкурсе поможет отельерам пройти оценку профессиональных квалификаций, и накапливать баллы в личном портфолио на сайте ФРИО, который будет доступен как работодателям, так и центрам оценки профессиональных квалификаций. Любой конкурс профессиональный должен проводиться при поддержке профессиональных ассоциаций, представителей отрасли и образования, а также средств массовой информации.

Таким образом, участие в профессиональных конкурсах подобного рода позволяет студентам не только усовершенствовать свои профессиональные навыки, но и оценить себя в сравнении со своими сокурсниками, что, в свою очередь, служит стимулом формирования потребности в профессиональном совершенствовании, помогает в профессиональном становлении будущего специалиста.

В свою очередь образовательные организации получают возможность увидеть на практике, какие изменения или совершенствование необходимы в образовательные программы в соответствии с профстандартами отрасли.

Для улучшения организации профессиональных конкурсов по рабочим профессиям необходимо дать следующие рекомендации: названия номинаций, условия проведения профессиональных конкурсов, оценочные задания должны планироваться с учетом положений новых профессиональных стандартов. Если каждый работник гостиничного бизнеса будет добросовестно выполнять все свои профессиональные функции, проблема с конкуренцией успешно решится, повысится имидж столицы как внутри страны, так и за рубежом.

Профессиональные конкурсы в индустрии гостеприимства призваны информировать общество о современных тенденциях рынка труда и передовом опыте в различных видах профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Зайцева Н. А., Ушанов Ю. В. Национальная система профессиональных квалификаций: организационно–методические основы создания. М.: РУСАЙНС, 2016. 184 с.
2. Зайцева Н. А., Ильина Е. Л., Никольская Е. Ю., Романова М. М. Оценка профессиональных квалификаций сотрудников индустрии гостеприимства, М.: РУСАЙНС, 2016.
3. Никольская Е. Ю. Проблемы и перспективы развития системы профессиональной подготовки кадров // Научный взгляд в будущее. 2016. Т. 10. №1 (1). С. 107–111.
4. Zaitseva N. A., Ilina E. L., Nikolskaya E. Yu., Romanova M. M., Larionova A. A. The main strategic directions of the education system development (on the example of higher education institutions on personnel education for the hospitality industry) // International Journal of Environmental and Science Education. 2016. V. 11. №16. С. 9155–9168.
5. Зайцева Н. А., Ильина Е. Л., Никольская Е. Ю. Стоимость человеческого капитала в рамках создания национальной системы профессиональных квалификаций (на примере индустрии гостеприимства) // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. №11 (182). С. 24–28.
6. Nikolskaya E. Yu., Popov L. A., Kosheleva A. I., Kobayak M. V., Lepeshkin V. A. Trends in the development of hotel business in the world and the Russian Federation // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2016. V. 14. №9. С. 5843–5864.

References:

1. Zaitseva N. A., Ushanov Yu. V. Natsionalnaya sistema professionalnykh kvalifikatsii: organizatsionno–metodicheskie osnovy sozdaniya. Moscow, RUSAINS, 2016, 184 p.
2. Zaitseva N. A., Ilina E. L., Nikolskaya E. Yu., Romanova M. M. Otsenka professionalnykh kvalifikatsii sotrudnikov industrii gostepriimstva, Moscow, RUSAINS, 2016.
3. Nikolskaya E. Yu. Problemy i perspektivy razvitiya sistemy professionalnoi podgotovki kadrov. Nauchnyi vzglyad v budushchee, 2016, v. 10, no. 1 (1), pp. 107–111.
4. Zaitseva N. A., Ilina E. L., Nikolskaya E. Yu., Romanova M. M., Larionova A. A. The main strategic directions of the education system development (on the example of higher education institutions on personnel education for the hospitality industry). International Journal of Environmental and Science Education, 2016, v. 11, no. 16, pp. 9155–9168.
5. Zaitseva N. A., Ilina E. L., Nikolskaya E. Yu. Stoimost chelovecheskogo kapitala v ramkakh sozdaniya natsionalnoi sistemy professionalnykh kvalifikatsii (na primere industrii gostepriimstva). Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii, 2016, no. 11 (182), pp. 24–28.
6. Nikolskaya E. Yu., Popov L. A., Kosheleva A. I., Kobayak M. V., Lepeshkin V. A. Trends in the development of hotel business in the world and the Russian Federation. International Journal of Applied Business and Economic Research, 2016, v. 14, no. 9, pp. 5843–5864.

*Работа поступила
в редакцию 13.12.2016 г.*

*Принята к публикации
17.12.2016 г.*